

Original paper

INKLYUZIV TA'LIMDA SUN'IY INTELEKTGA ASOSLANGAN RAQAMLI TA'LIM TEKNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISHNING MUHIM JIHATLARI

© F.S.Sadikova¹✉

¹Buxoro davlat universiteti, Buxoro, O'zbekiston

Annotatsiya

KIRISH: sun'iy intellekt (AI) ta'lim sohasida keng qo'llanilganligi sababli, u o'qitish va o'rganishda turli imkoniyatlarni taqdim etadi. Ta'limda AI asosan bilim berish, tushunishni rag'batlantirish, aqlni oshirish uchun ishlatiladi va o'rganishda yordam sifatida qadrlanadi. Shuningdek, bu o'quvchilarni kuchaytirish va ilhomlantirishda muhim ahamiyatga ega. Aning paydo bo'lishi inklyuziv ta'limga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Ushbu texnologiyalar o'qitish va o'rgatishni potentsial ravishda o'zgartirishi mumkinligi sababli, inklyuziv ta'limni yanada qo'llab-quvvatlash uchun ulardan qanday foydalanish mumkinligini tushunish muhimdir. Ushbu tadqiqot Alni o'qitish va o'rganishga kiritishning ba'zi afzalliklari va qiyinchiliklarini tahlil qiladi va uning inklyuziyaga qanday ta'sir qilishini ta'kidlaydi. Adabiyotlarga asoslanib, Aning ba'zi afzalliklari o'quvchilarning ish faoliyatini yaxshilash, talabalarni rag'batlantirishdir. Inklyuziv ta'lim uchun sun'iy intellektdan foydalanish bilan bog'liq ba'zi muammolarni aniqladi, masalan, texnologik qiyinchiliklar, yomon aloqa, pedagogik muammolar va ma'lumotlar bazasining cheklovlari. Ushbu muammolarni hal qilish uchun ba'zi tavsiyalar taklif etiladi. Ushbu tadqiqot o'qituvchilarga, ota-onalarga, talabalarga AI va inklyuziyadan samarali foydalanish bo'yicha to'g'ri qaror qabul qilishda yordam berishi mumkin.

MAQSAD: ushbu maqola hozirgi zamonda ta'lim sohasida muhim va dolzarb bo'lib, inson farovonligi va teng imkoniyatlarni ta'minlash uchun innovatsion texnologiyalarni joriy etish ehtiyojidan kelib chiqadi. Maqola, turli intellektual va fiziki imkoniyatlari cheklangan yoshlar uchun ta'lim jarayonining sifatini yaxshilash, ularning jamiyatda faol ishtirok etishini ta'minlashga qaratilgan. Sun'iy intellekt va raqamli texnologiyalar ta'lim sohasida katta o'zgarishlar kiritmoqda, bu esa o'qituvchilarga va o'quvchilarga yangi yondashuvlar, interaktiv materiallar va individual yondashuv imkoniyatlarini taqdim etadi.

Inklyuziv ta'limda raqamli texnologiyalardan foydalanish yetishmovchiligi bo'lgan o'quvchilarga katta imkoniyatlar yaratish, ularning ta'lim jarayonida muammolarini bartaraf etishga xizmat qiladi. Zamonaviy texnologiyalar orqali ta'lim sifatini oshirish, xalqaro standartlarga moslash va globalizatsiya sharoitida raqobat kuchayadi. Ta'lim sohasida yoshlar va pedagoglar uchun yangi texnologiyalarni joriy etish, ularni tushunish va rivojlantirish – muhim strategik vazifa. Shu sababli, maqola nafaqat ilmiy-texnik sohada yangi yondashuvlarni taqdim etadi, balki jamiyatning barcha qatlamlarida ta'lim sohasida

yoshlar uchun imkoniyatlarni kengaytirishga xizmat qiladigan dolzarb va muhim mavzu ekanini isbotlaydi.

Inklyuziv ta'limda sun'iy intellektga asoslangan raqamli ta'lim texnologiyalari qator imkoniyatlarni taqdim etadi. AI tendentsiyalarni aniqlash va o'rganish tajribasini shaxsiylashtirish uchun o'quv ma'lumotlarini tahlil qilishi mumkin. Bu ta'lim olish imkoniyatini oshirishga yordam beradi va to'siqlarni bartaraf etishga yordam beradi. AI shuningdek, barcha talabalar, jumladan, maxsus ta'limga muhtoj bo'lganlar uchun o'yin maydonini tenglashtira oladi. Shu bilan birga, ushbu texnologiyalarni amalga oshirishda yuzaga keladigan ijtimoiy muammolarni ham hisobga olish kerak.

MATERIALLAR VA METODLAR: inkluziv ta'limda sun'iy intellektga asoslangan raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning muhim jihatlarni aniqlash maqsadida quyidagi metod va usullardan foydalanish ma'qul deb hisoblandi. Analitik metod asosida mavjud ilmiy adabiyotlarni, statistik ma'lumotlarni va yirik tadqiqot natijalarini tahlil qilish, yangi yondashuvlar va prinsiplarni shakllantirish mumkin. Intervyu, questionnaire yoki ekspert fikrlarini yig'ish, ularning fikr-mulohazalarini o'rganish, muhit va tajribalarni batafsil o'rganishlar natijasida ma'lumotlar tahlil qilindi. Tahlil natijasida sun'iy intellekt va inkluziv ta'lim sohasida asosiy tushunchalar va konseptlarni ishlab chiqish vazifasi qo'yildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: tadqiqot natijasida ta'lim jarayonida sun'iy intellekt texnologiyalarining qanday qilib innovatsion va samarali o'quv jarayonlarini ta'minlay olishi aniqlangan. SI o'quvchilarning individual ehtiyojlari va o'rganish uslublarini aniqlashga imkon beradi. Ularning kuchli va kuchsiz tomonlarini, o'zlashtirish tezligini va qiziqishlarini tahlil qilib, shaxsiylashtirilgan o'quv rejalarini yaratadi.

Adaptiv o'quv platformalari o'quvchilarning javoblariga qarab, qiyinlik darajasini va o'quv materiallarini dinamik ravishda o'zgartiradi. Bu har bir o'quvchining o'z sur'ati va imkoniyatlariga mos ravishda o'qishiga imkon beradi.

Sun'iy intellekt texnologiyalari nutqni tanib olish, matnni sintezlash va tarjima qilish kabi imkoniyatlarni taklif qilib, ko'rish, eshitish yoki nutqida cheklangan o'quvchilarga yordam beradi. SI asosida yaratilgan o'quv materiallari turli xil formatlarda (matn, audio, video, interaktiv tasvirlar) taqdim etilishi mumkin, bu esa o'quvchilarning o'rganish uslublariga moslashishga imkon beradi. Bundan tashqari SI o'qituvchilarga o'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlashda, o'quv materiallarini tanlashda va baholashda yordam beradi. SI o'qituvchilarga boshqaruv vazifalarini avtomatlashtirishga, vaqtini tejashga va o'quvchilar bilan ko'proq muloqot qilishga yordam beradi. Sun'iy intellect asosida yaratilgan analitik vositalari o'qituvchilarga o'quvchilarning o'zlashtirish darajasini kuzatish va ularning muvaffaqiyatlarini tahlil qilishga imkon beradi.

XULOSA: tadqiqotlar natijasida inkluziv ta'limda sun'iy intellektga asoslangan raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning muhim jihatlari quyidagilardan iborat ekanligi aniqlandi:

- Sun'iy intellekt yordamida imkoniyati cheklangan har bir o'quvchining ehtiyojlari va qobiliyatlariga moslashtirilgan ta'lim rejalari tuziladi, bu esa o'quvchilarning o'z dasturda muvaffaqiyatli bo'lishiga yordam beradi.
- Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarga o'z tezligini belgilash va o'z yashash sharoitlariga mos tarzda ta'lim olish imkoniyati yaratiladi.
- Sun'iy intellekt asosida ishlab chiqilgan o'quv platformalari va dasturlar yordamida ko'proq interaktiv va vizual materiallar orqali chuqurlashtirilgan o'qitish amalga oshiriladi, bu esa ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.
- Sun'iy intellekt texnologiyalari yordamida turli rivojlanish va qobiliyat darajasidagi o'quvchilar, jumladan, nogironligi bo'lganlar, kengroq qamrab olinadi va ularni ta'lim jarayoniga teng imkoniyatlar bilan jalb qilish mumkin bo'ladi.
- Sun'iy intellektga asoslangan tizimlar o'quvchilarning rivojlanish jarayonini doimiy monitoring qilish va baholash imkonini beradi, bu esa ta'lim sifatini oshirishda muhim rol o'ynaydi.
- Sun'iy intellekt yordamida ta'lim resurslarini yaxshiroq boshqarish va taqsimlash, muassasalarga yordam beradi.
- Interaktiv va innovatsion texnologiyalar yordamida o'quvchilarning ta'limga bo'lgan qiziqishini uyg'otish va saqlash imkoniyati yaratiladi.

Shunday qilib, inklyuziv ta'limda sun'iy intellektga asoslangan raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanish ta'lim jarayonini raqamlashtirib, ta'lim sifatini oshirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, inklyuziv ta'lim, raqamli ta'lim texnologiyalari, raqamli platformalar, interaktiv o'yinlar, vizual ta'lim texnologiyalari.

Iqtibos uchun: Sadikova F.S. Inklyuziv ta'limda sun'iy intellektga asoslangan raqamli ta'lim texnologiyalaridan foydalanishning muhim jihatlari. // Inter education & global study. 2025, №6. B.320–333.

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЦИФРОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ОСНОВЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ИНКЛЮЗИВНОМ ОБРАЗОВАНИИ

© Ф.С.Садикова¹✉

¹Бухарский государственный университет, Бухара, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: поскольку искусственный интеллект (ИИ) широко применяется в сфере образования, он предоставляет различные возможности в обучении и преподавании. В образовании ИИ в основном используется для передачи знаний, стимулирования понимания, повышения интеллекта и ценится как помощь в обучении. Также он играет важную роль в расширении возможностей и вдохновении учащихся. Появление ИИ также оказывает положительное влияние на инклюзивное образование. Поскольку эти технологии потенциально могут изменить обучение и

преподавание, важно понимать, как их можно использовать для дальнейшей поддержки инклюзивного образования. В этом исследовании анализируются некоторые преимущества и проблемы внедрения ИИ в обучение и преподавание и подчеркивается его влияние на инклюзию. Основываясь на литературе, некоторые преимущества ИИ заключаются в улучшении успеваемости учащихся и стимулировании студентов. Определены некоторые проблемы, связанные с использованием искусственного интеллекта для инклюзивного образования, такие как технологические трудности, плохое общение, педагогические проблемы и ограничения базы данных. Для решения этих проблем предлагаются некоторые рекомендации. Это исследование может помочь учителям, родителям, учащимся принимать правильные решения об эффективном использовании ИИ и инклюзии.

ЦЕЛЬ: данная статья важна и актуальна в сфере образования сегодня, вытекая из необходимости внедрения инновационных технологий для обеспечения благополучия человека и равных возможностей. Статья направлена на повышение качества образовательного процесса для молодых людей с различными интеллектуальными и физическими нарушениями, обеспечение их активного участия в жизни общества. Искусственный интеллект и цифровые технологии вносят большие изменения в сферу образования, что обеспечивает преподавателей и студентов новыми подходами, интерактивными материалами и возможностями индивидуального подхода.

Использование цифровых технологий в инклюзивном образовании служит созданию больших возможностей для студентов с ограниченными возможностями, устранению их проблем в образовательном процессе. Повышение качества образования за счет современных технологий, адаптация к международным стандартам и усиление конкуренции в условиях глобализации. Внедрение новых технологий в сферу образования, их понимание и освоение является важной стратегической задачей для молодежи и преподавателей. Поэтому в статье не только представлены новые подходы в научно-технической сфере, но и доказывается, что это актуальная и важная тема, которая служит расширению возможностей для молодых людей в сфере образования на всех уровнях общества. Цифровые образовательные технологии на основе искусственного интеллекта в инклюзивном образовании открывают ряд возможностей. ИИ может анализировать образовательные данные для выявления тенденций и персонализации опыта обучения. Это способствует повышению доступности образования и помогает устранить барьеры. ИИ также может уравнивать возможности для всех учащихся, в том числе с особыми образовательными потребностями. При этом необходимо учитывать социальные проблемы, возникающие при внедрении этих технологий.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: для выявления важных аспектов использования цифровых образовательных технологий на основе искусственного интеллекта в инклюзивном образовании было признано целесообразным использовать следующие методы и приемы. На основе аналитического метода можно

проанализировать существующую научную литературу, статистические данные и результаты масштабных исследований, а также сформулировать новые подходы и принципы. Данные анализировались посредством интервью, анкетирования или сбора мнений экспертов, их обратной связи и детального изучения среды и опыта. В результате анализа была поставлена задача разработать ключевые концепции и инсайты в области искусственного интеллекта и инклюзивного образования.

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: в результате исследования было установлено, как технологии искусственного интеллекта в образовательном процессе могут обеспечить инновационные и эффективные учебные процессы. ИИ позволяет определять индивидуальные потребности и стили обучения учащихся. Анализируя их сильные и слабые стороны, скорость усвоения и интересы, он создает персонализированные учебные планы. Адаптивные учебные платформы динамически изменяют уровень сложности и учебные материалы в зависимости от ответов учащихся. Это позволяет каждому ученику учиться в своем темпе и в соответствии со своими возможностями. Технологии искусственного интеллекта, предлагая такие возможности, как распознавание речи, синтез текста и перевод, помогают учащимся с ограниченными возможностями зрения, слуха или речи. Учебные материалы, созданные на основе ИИ, могут быть представлены в различных форматах (текст, аудио, видео, интерактивные изображения), что позволяет адаптироваться к стилям обучения учащихся. Кроме того, ИИ помогает преподавателям определять индивидуальные потребности учащихся, выбирать учебные материалы и проводить оценку. ИИ помогает преподавателям автоматизировать административные задачи, экономить время и больше общаться с учащимися. Аналитические инструменты, созданные на основе искусственного интеллекта, позволяют преподавателям отслеживать уровень усвоения учащимися материала и анализировать их успехи.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: в результате исследования было выявлено, что важными аспектами использования цифровых образовательных технологий на основе искусственного интеллекта в инклюзивном образовании являются следующие:

- С помощью искусственного интеллекта создаются учебные планы, адаптированные под потребности и возможности каждого учащегося с ограниченными возможностями, что помогает учащимся преуспевать в освоении программы.
- С помощью цифровых технологий учащимся предоставляется возможность устанавливать собственный темп и получать образование в соответствии с условиями их жизни.
- С помощью образовательных платформ и программ, разработанных на основе искусственного интеллекта, осуществляется углубленное обучение с использованием более интерактивных и наглядных материалов, что служит повышению качества образования.

- С помощью технологий искусственного интеллекта учащиеся разного уровня развития и способностей, в том числе с ограниченными возможностями, более широко охватываются и могут быть вовлечены в образовательный процесс с равными возможностями.
- Системы на основе искусственного интеллекта позволяют осуществлять непрерывный мониторинг и оценку успеваемости учащихся, что играет важную роль в повышении качества образования.
- Искусственный интеллект помогает учреждениям лучше управлять и распределять образовательные ресурсы.
- Интерактивные и инновационные технологии создают возможности для пробуждения и поддержания интереса учащихся к обучению.

Таким образом, использование цифровых образовательных технологий на основе искусственного интеллекта в инклюзивном образовании служит цифровизации образовательного процесса и повышению качества образования.

Ключевые слова: искусственный интеллект, инклюзивное образование, цифровые образовательные технологии, цифровые платформы, интерактивные игры, визуальные образовательные технологии.

Для цитирования: Садикова Ф.С. Важные аспекты использования цифровых образовательных технологий на основе искусственного интеллекта в инклюзивном образовании. // Inter education & global study. 2025, №6. С. 320–333.

IMPORTANT ASPECTS OF USING DIGITAL EDUCATIONAL TECHNOLOGIES BASED ON ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN INCLUSIVE EDUCATION

© Firuza S. Sadikova¹✉

¹Bukhara State University, Bukhara, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: as artificial intelligence (AI) is widely applied in the field of education, it provides various opportunities in learning and teaching. In education, AI is mainly used to impart knowledge, stimulate understanding, enhance intelligence, and is valued as a learning aid. It also plays an important role in empowering and inspiring students. The advent of AI also has a positive impact on inclusive education. Since these technologies have the potential to change learning and teaching, it is important to understand how they can be used to further support inclusive education. This study analyzes some of the benefits and challenges of implementing AI in learning and teaching and highlights its impact on inclusion. Based on the literature, some of the benefits of AI are improving student performance and motivating students. Some challenges associated with using AI for inclusive education are identified, such as technological difficulties, poor communication, pedagogical challenges, and database limitations. Some recommendations are proposed to address these challenges. This study can help

teachers, parents, students to make good decisions about the effective use of AI and inclusion.

AIM: this article is important and relevant in the field of education today, arising from the need to introduce innovative technologies to ensure human well-being and equal opportunities. The article is aimed at improving the quality of the educational process for young people with various intellectual and physical disabilities, ensuring their active participation in the life of society. Artificial intelligence and digital technologies are making great changes in the field of education, which provides teachers and students with new approaches, interactive materials and opportunities for an individual approach.

The use of digital technologies in inclusive education serves to create greater opportunities for students with disabilities, eliminating their problems in the educational process. Improving the quality of education through modern technologies, adaptation to international standards and increasing competition in the context of globalization. The introduction of new technologies in the field of education, their understanding and mastering is an important strategic task for young people and teachers. Therefore, the article not only presents new approaches in the scientific and technical sphere, but also proves that this is a relevant and important topic that serves to expand opportunities for young people in the field of education at all levels of society. Digital educational technologies based on artificial intelligence in inclusive education open up a number of opportunities. AI can analyze educational data to identify trends and personalize the learning experience. This helps to increase accessibility of education and helps to remove barriers. AI can also equalize opportunities for all students, including those with special educational needs. At the same time, it is necessary to take into account the social problems that arise when implementing these technologies.

MATERIALS AND METHODS: to identify important aspects of the use of digital educational technologies based on artificial intelligence in inclusive education, it was considered appropriate to use the following methods and techniques. Based on the analytical method, it is possible to analyze existing scientific literature, statistical data and the results of large-scale studies, as well as formulate new approaches and principles. The data were analyzed through interviews, questionnaires or collecting expert opinions, their feedback and a detailed study of the environment and experience. As a result of the analysis, the task was set to develop key concepts and insights in the field of artificial intelligence and inclusive education.

DISCUSSION AND RESULTS: the study found out how artificial intelligence technologies in the educational process can provide innovative and effective learning processes. AI allows you to identify individual needs and learning styles of students. By analyzing their strengths and weaknesses, learning speed and interests, it creates personalized learning plans. Adaptive learning platforms dynamically change the level of difficulty and learning materials depending on student responses. This allows each student to learn at their own pace and in accordance with their capabilities. Artificial intelligence technologies, offering such capabilities as speech recognition, text synthesis and

translation, help students with visual, hearing or speech disabilities. Learning materials created on the basis of AI can be presented in various formats (text, audio, video, interactive images), which allows them to adapt to the learning styles of students. In addition, AI helps teachers identify individual student needs, select learning materials and conduct assessment. AI helps teachers automate administrative tasks, save time and communicate more with students. Analytics tools powered by artificial intelligence allow teachers to track students' learning and analyze their progress.

CONCLUSION: the study revealed that the following are important aspects of using digital educational technologies based on artificial intelligence in inclusive education:

- With the help of artificial intelligence, curricula are created that are adapted to the needs and capabilities of each student with disabilities, which helps students succeed in mastering the program.
- With the help of digital technologies, students are given the opportunity to set their own pace and receive education in accordance with their living conditions.
- With the help of educational platforms and programs developed based on artificial intelligence, in-depth learning is carried out using more interactive and visual materials, which serves to improve the quality of education.
- With the help of artificial intelligence technologies, students of different levels of development and abilities, including those with disabilities, are more widely covered and can be involved in the educational process with equal opportunities.
- Systems based on artificial intelligence allow for continuous monitoring and evaluation of student performance, which plays an important role in improving the quality of education.
- Artificial intelligence helps institutions better manage and distribute educational resources.
- Interactive and innovative technologies create opportunities to awaken and maintain students' interest in learning.

Thus, the use of digital educational technologies based on artificial intelligence in inclusive education serves to digitalize the educational process and improve the quality of education.

Key words: artificial intelligence, inclusive education, digital educational technologies, digital platforms, interactive games, visual educational technologies.

For citation: Firuza S. Sadikova. (2025) 'Important aspects of using digital educational technologies based on artificial intelligence in inclusive education', Inter education & global study, (6), pp. 320–333. (In Uzbek).

Inklyuziv ta'lim - bu barcha talabalar uchun, ularning individual xususiyatlaridan qat'i nazar, qulay va qo'llab-quvvatlovchi muhitni yaratishga qaratilgan tizim. Maqsad - ishtirok etishga to'sqinlik qiladigan to'siqlarni bartaraf etish orqali o'rganish va ijtimoiylashuv uchun teng imkoniyatlarni ta'minlash. Bu barcha bolalarni umumta'lim maktablariga

integratsiyalash, o'zaro hurmat va hamkorlikni rivojlantirishni anglatadi. Inklyuziv ta'lim o'quv dasturlari va yondashuvlarini har bir bolaning ehtiyojlariga moslashtirish muhimligini ta'kidlaydi.

Inklyuziv ta'limning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

Imkoniyatlar tengligi - barcha talabalar uchun sifatli ta'lim olishdan teng foydalanishni ta'minlash.

Foydalanish imkoniyati - atrof-muhit va o'quv materiallarini turli ehtiyojlarga moslashtirish.

Farqlarni hurmat qilish - har bir talabaning o'ziga xosligini qadrlash va uning madaniy, ijtimoiy va hissiy xususiyatlarini hurmat qilish.

Ijtimoiy integratsiya - bu barcha talabalarni ta'lim va ijtimoiy jarayonlarga faol jalb qilishdir.

Turli xillikni qo'llab-quvvatlash turli qobiliyat va xususiyatlarga ega bo'lgan bolalarning ehtiyojlarini qondira oladigan sharoitlarni yaratishni anglatadi.

Kooperativ ta'lim - talabalar va o'qituvchilar o'rtasidagi o'zaro ta'sir va hamkorlikni rag'batlantirish.

O'qitishda moslashuvchanlik - individual ehtiyojlarga moslashtirilgan usullar va strategiyalardan foydalanish.

Ushbu tamoyillar hurmatli va inklyuziv ta'lim muhitini yaratishga yordam beradi.

Inklyuziv ta'lim - jismoniy, aqliy, intellektual, ijtimoiy yoki boshqa xususiyatlaridan qat'i nazar, barcha o'quvchilar uchun sifatli ta'limdan foydalanish imkoniyati tamoyiliga asoslangan ta'lim modeli.

Inklyuziv ta'limning asosiy qoidalari quyidagilardan iborat:

- Teng imkoniyatlar asosida har bir talaba muntazam ta'lim muhitida ta'lim olish huquqiga ega bo'ladi.
- Atrof muhitni moslashtirishda o'qitish individual ehtiyojlarni hisobga olgan holda tashkil etiladi (masalan, yordamchi texnologiyalar, o'qitishning maxsus usullari va shakllari orqali).
- Ijtimoiy integratsiya jarayonida ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari o'rtasida bag'rikenglik munosabati va o'zaro rozilik shakllanadi.
- Fanlararo yondashuvni amalga oshirishda talabalarni qo'llab-quvvatlash uchun mutaxassislar (o'qituvchilar, psixologlar, logopedlar va boshqalar) jamoada ishlaydi.

Inklyuzivlik o'quvchini tizimga moslashtirishga emas, balki tizimni o'quvchiga moslashtirishga qaratilgan.

Sun'iy intellekt (AI) - kompyuter fanining sohasi bo'lib, u inson aql-zakovatini talab qiladigan vazifalarni bajara oladigan tizimlarni ishlab chiqadi: nutq va tasvirni aniqlash, qaror qabul qilish, o'rganish va moslashish kabi jarayonlardan foydalanadi.

Ta'lim jarayonida AI ni qo'llash quyidagi texnologiyalarni o'z ichiga oladi:

- Moslashuvchan ta'lim tizimlari - o'quvchining darajasi va tezligiga moslashish.
- Intellektual repetitorlar - xatolar va tushunish darajasiga javob berish orqali o'qitishga yordam beradigan tizimlar.

- O'rganish tahlili - moslashtirilgan tavsiyalar berish uchun talaba xatti-harakatlarini tahlil qilish.
- Nutq va vizual interfeyslar - muqobil tillar va formatlardagi o'quv materiallari bilan o'zaro ta'sir qilish imkonini beradi.

Ta'limda Alning asosiy tamoyillari quyidagilardan iborat:

- Ta'limni shaxsiylashtirish.
- Foydalanish imkoniyati (shu jumladan nogironligi bo'lgan talabalar uchun).
- Interaktivlik va moslashuvchanlik.
- O'qituvchilarni qo'llab-quvvatlash (masalan, ishni avtomatlashtirilgan baholash yoki talabalar taraqqiyotini tahlil qilish orqali).

Bugungi kunda raqamli texnologiyalarning inkluziv ta'limda roli quyidagilardan iborat, ya'ni raqamli texnologiyalar yordamida har qanday o'quvchi, jumladan, nogironligi bo'lganlar, ta'lim jarayonida teng imkoniyatlarga ega bo'ladilar. Bu texnologiyalar o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirilgan ta'lim olib borish imkonini beradi. Dars jarayonlarida raqamli texnologiyalar yordamida har bir o'quvchining qobiliyatiga moslashtirilgan individual ta'lim rejalari ishlab chiqiladi va amalga oshiriladi. Bu esa ularning muvaffaqiyatini oshiradi.

Bundan tashqari raqamli ta'lim platformalari va ilovalar orqali o'quvchilarning ta'lim jarayoniga qiziqishini va faolligini oshirishga yordam beradi. O'yinlar, vizual va interaktiv materiallar bu jarayonni qiziqarli va samarali qiladi. Imkoniyati cheklangan o'quvchilarga raqamli texnologiyalar nafaqat rang-barang materiallarni taqdim etadi, balki uzoq joylardan, masofadan ta'lim olish imkonini ham yaratadi. Bu, ayniqsa, mobil va nogironligi bo'lgan o'quvchilar uchun muhimdir. O'qituvchilarning ishini osonlashtirish maqsadida raqamli tizimlar yordamida o'quvchilarning rivojlanishini doimiy nazorat qilish va baholash mumkin, bu esa ta'lim jarayonini yanada samarali va shaffof bo'lishini ta'minlaydi.

Raqamli texnologiyalar yordamida o'quvchilarning turli ehtiyojlari e'tiborga olinib, muhim qismga chiqarilgan muhit yaratiladi, bu esa mavjud hududiy va ijtimoiy chegaralarni yengishga yordam beradi. Internet va raqamli platformalar yordamida o'qituvchilar va o'quvchilar uchun kengaytirilgan resurslar va imkoniyatlar ochiladi, ta'lim jarayonining uzluksizligini ta'minlaydi.

Inkluziv ta'lim oluvchi o'quvchilar uchun moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratish ko'p qirrali jarayon bo'lib, u quyidagi asosiy jihatlarni o'z ichiga oladi:

1. O'quvchilarning individual ehtiyojlarini aniqlash jarayonida baholash muhim o'rin egallaydi. O'quvchilarning o'rganish uslublari, qiziqishlari, kuchli va kuchsiz tomonlarini aniqlash uchun turli xil baholash usullaridan foydalanish (testlar, kuzatish, portfolio, suhbatlar va boshqalar) mumkin. Bu baholash nafaqat akademik, balki ijtimoiy-emotsional rivojlanishni ham o'z ichiga olishi kerak. O'quvchilar, ota-onalar va boshqa mutaxassislar (logoped, psixolog va boshqalar) bilan muntazam muloqot qilib, o'quvchilarning ehtiyojlari to'g'risida to'liq ma'lumot yig'ish zarur.

2. Inklyuziv ta'lim o'quv rejasi va materiallarini o'quvchilar imkoniyatiga qarab moslashtirish zarur bo'ladi. Bunda dasturning qiyinlik darajasi, o'quv materiallarining turi va taqdim etilish usullarining farqlanishini o'z ichiga oladi. Bunda o'quv jarayonini qo'llab-quvvatlash uchun zarur bo'lgan dasturiy ta'minot va texnologiyalarni ta'minlash (matni o'qish dasturlari, audio va video materiallar, interaktiv tasvirlar va boshqalar) zarur bo'ladi. O'uvchilarning ehtiyojlariga mos keladigan ko'maklashuvchi vositalarni ta'minlash (maxsus o'rindiqlar, ko'zgu va boshqalar) ham zarur.

3. Moslashtirilgan o'quv muhitini yaratishda o'quv xonasini o'quvchilarning ehtiyojlariga moslashtirish, masalan, yoritishni, ovoz izolyasiyasini va haroratni boshqarish qurilmalaridan foydalanish, ijobiy va qo'llab-quvvatlovchi o'quv muhitini yaratish, o'quvchilar o'rtasida hamkorlik va o'zaro hurmat muhitini shakllantirish muhim rol oynaydi. O'quvchilarga zarur bo'lgan raqamli texnologiyalarni ta'minlash va ular bilan ishlashni o'rgatish zarur bo'ladi.

4. O'qituvchilarning kasbiy tayyorgarligini yaxshilash maqsadida o'qituvchilar inklyuziv ta'limning tamoyillari, individual ehtiyojlarga moslashtirilgan o'qitish usullari va raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha malaka oshirishlari kerak. O'qituvchilar o'quvchilarga individual yondashish, ular bilan samarali muloqot qilish va qo'llab-quvvatlash ko'nikmalariga ega bo'lishlari kerak.

5. Ota-onalar va jamoat bilan hamkorlik jarayonida o'quvchilarning ota-onalari va jamoat bilan hamkorlik qilib, ularning ehtiyojlarini aniqlash va moslashtirilgan o'quv muhitini yaratishda ularga yordam berish zarur.

Moslashtirilgan ta'lim muhitini yaratishdagi eng muhim jihat - bu har bir o'quvchining individual ehtiyojlarini hisobga olish va ular uchun qulay va samarali o'quv sharoitlarini yaratishdir. Bu jarayon muntazam baholash, moslashtirish va takomillashtirishni talab qiladi.

Inklyuziv ta'limda sun'iy intellekt (SI) texnologiyalaridan foydalanib, talabalar o'rtasida teng imkoniyatlarni yaratish uchun quyidagi usullardan foydalanish mumkin:

1. Personalizatsiyalangan o'qitish jarayonida SI ta'lim platformalari talabalarning individual o'rganish uslublari, kuchli va kuchsiz tomonlarini aniqlab, ularga moslashtirilgan o'quv materiallari va topshiriqlarni taklif qiladi. Bu esa har bir talabaga o'z sur'ati va imkoniyatlariga mos ravishda ta'lim olishiga imkon beradi. SI yordamida o'qituvchilar talabalarning o'zlashtirish darajasini kuzatib borib, ularning bilimlardagi bo'shliqlarini aniqlaydi va individual qo'llab-quvvatlashni ta'minlaydi.

2. Muloqotga kirishishi cheklangan talabalarga qo'shimcha yordam berish mumkin. Bunda sun'iy intellekt texnologiyalari (nutqni tanib olish, matnni sintezlash, tarjima qilish va boshqalar) ko'rish, eshitish yoki nutqida cheklangan talabalarga o'quv materiallarini o'zlashtirishda yordam beradi. Sun'iy intellect asosida yaratilgan o'quv materiallari turli xil formatlarda (matn, audio, video, interaktiv tasvirlar) taqdim etilishi mumkin, bu esa talabalarning o'rganish uslublariga moslashishga imkon beradi. Masalan, video darslarda

subtitrlardan foydalanish, audio tafsirlar va boshqalardan foydalanib ta'limni tashkil etish mumkin.

3. Sun'iy intellekt o'qituvchilarga talabalarning individual ehtiyojlarini aniqlashga, o'quv materiallarini tanlashga va baholashga yordam beradi. Bu ularga vaqtni tejash va talabalar bilan ko'proq individual ishlashga imkon beradi. SI asosida yaratilgan analitik vositalari o'qituvchilarga talabalarning o'zlashtirish darajasini kuzatib borish va ularning muvaffaqiyatlarini tahlil qilishga yordam beradi.

4. Ijodiy va interaktiv o'quv jarayonlarini tashkil qilishda SI asosida yaratilgan interaktiv o'yinlar va simulyatsiyalar talabalarning bilimlarini amaliy tarzda qo'llashiga va muammolarni yechish ko'nikmalarini rivojlantirishiga yordam beradi.

Virtual va qo'shimcha reallik texnologiyalari talabalarga o'quv materiallarini yanada tushunarli va qiziqarli tarzda o'rganishga yordam beradi. Bu, ayniqsa, masofaviy ta'limda muhim rol o'ynaydi.

5. SI yordamida yaratilgan baholash tizimlari talabalarning bilimini ob'ektiv va adolatli baholashga imkon beradi. Bu, ayniqsa, imkoniyati cheklangan talabalar uchun muhimdir, chunki ularning bilimini baholashda an'anaviy usullar har doim ham adolatli bo'lmasligi mumkin.

SI texnologiyalarini inklyuziv ta'limda qo'llashda etikaviy masalalarga ham e'tibor qaratish zarur. SI algoritmlarining adolatligi va tengligini ta'minlash, shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish va talabalarning xususiy hayotini himoya qilish muhimdir. SI texnologiyalari inklyuziv ta'limda katta salohiyatga ega, lekin ularni samarali qo'llash uchun yaxshi rejalashtirish, professional o'qituvchilar tayyorlash va etikaviy masalalarga e'tibor qaratish zarur.

Sun'iy intellekt (AI) yordamida inklyuziv ta'limni rivojlantirish istiqbollari juda muhim va istiqbolli sohaga aylanmoqda. Ular ta'lim sifatini oshirish va alohida ta'limga muhtoj bolalar uchun ta'lim olish imkoniyatlarini kengaytirishga keng imkoniyatlar yaratishi mumkin. Ushbu rivojlanishning asosiy yo'nalishlari quyida keltirilgan:

1. Inklyuziv ta'lim jarayonini shaxsiylashtirish va moslashtirishda sun'iy intellekt o'quvchining individual xususiyatlarini - bilim darajasini, idrok etish uslubini, o'rganish tezligini - tahlil qilish va ushbu ma'lumotlar asosida shaxsiylashtirilgan o'quv traektoriyalarini yaratishga qodir. Bu, ayniqsa, bolalarda turli xil nogironlik (nutq, kognitiv, hissiy va boshqalar) bo'lishi mumkin bo'lgan inklyuziv muhitda juda muhimdir. Bularga masalan, talabaning muvaffaqiyatiga qarab vazifalarning qiyinligini o'zgartiradigan moslashuvchan platformalarni kiritish mumkin.

2. Inklyuziv ta'lim jarayonida yordamchi texnologiyalar imkoniyatlarini kengaytirish mumkin. Bunda sun'iy intellekt aqlli yordam vositalarini yaratishga imkon beradi: bularga ko'rish yoki motorli nuqsonlari bo'lgan bolalar uchun ovozli yordamchilar, eshitish qobiliyati zaif odamlar uchun avtomatik subtitrlash va nutq sintezi tizimlaridan foydalanish, vizual imo-ishoralarni aniqlash dasturlaridan foydalanish mumkin.

3. Imkoniyati cheklangan bolalarga erta tashxis qo'yich va yordam ko'rsatish maqsadida suniy intellekt tizimlaridan foydalanib, kechikishlar, tashvish, disleksiya, autizm va boshqa rivojlanish nuqsonlari belgilarini erta bosqichda aniqlash uchun ishlatilishi mumkin. Bu mutaxassislarni o'z vaqtida jalb etish va ta'lim yo'nalishini to'g'rilash imkonini beradi.

4. O'qituvchini qo'llab-quvvatlashda sun'iy intellect tizimlari muntazam vazifalarni avtomatlashtirishi mumkin (topshiriqlarni tekshirish, elektron jurnalni yuritish, akademik natijalarni tahlil qilish), o'qituvchiga bolalar bilan individual ishlashga e'tibor qaratish imkonini beradi.

5. Sun'iy intellect tizimlari asosidagi ta'lim materiallarini turli tillarga, jumladan, imo-ishora tillariga tarjima qilish orqali xalqaro ishlanmalardan foydalanish imkonini beradi. Bu transchegaraviy inklyuziv ta'lim uchun istiqbollarni ochadi.

Sun'iy intellekt inklyuziv ta'lim samaradorligini, moslashuvchanligini va insoniyeligini tubdan oshirishi mumkin. Biroq, uning rivojlanishi kompleks yondashuvni talab qiladi: pedagogik, texnik, huquqiy va axloqiy. Kelajakda biz chinakam inklyuziv muhitni yaratamiz, unda har bir bola cheklovlarga emas, balki o'z imkoniyatlariga mos ravishda o'rganishi mumkin.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Turdieva G. S. TECHNIQUES OF ORGANIZATION OF INDEPENDENT WORK OF STUDENTS WITH THE HELP OF GOOGLE SERVICES //Scientific reports of Bukhara State University. – 2020. – Т. 3. – №. 2. – С. 266-271.
2. Gavhar T., Munisaxon Q. BULUTLI PLATFORMALARDA INTERAKTIV TOPSHIRIQLARNI BAJARISH XIZMATLARI //International Journal of Contemporary Scientific and Technical Research. – 2023. – С. 230-233.
3. Saidovna T. G. Veb-Kvest Ta'lim Strategiyasi-Talabalarning Loyiha Faoliyatining Shakli Sifatida //Miasto Przyszłości. – 2023. – Т. 31. – С. 343-345.
4. Saidovna, T. G., & Murodjon qizi, O. D. (2023). Talabalarning Mustaqil Ishini Tashkil Qilish Jarayonida Bulutli Platformalardan Foydalanish Talabalarning Kasbiy Kompetensiyalarini Shakllantirish Omili Sifatida. *Miasto Przyszłości*, 40, 468–471. <http://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/1847>
5. Saidovna, T. G. . (2024). Raqamli Transformatsiya Jarayonidagi Muammolar Va Ularning Yechimlari. *Miasto Przyszłości*, 47, 1187–1190. Retrieved from <https://miastoprzyszlosci.com.pl/index.php/mp/article/view/3447>
6. Саидовна Т. Г. . (2025). Возможности Искусственного Интеллекта В Обеспечении Безопасности IoT-Устройств. *Miasto Przyszłości*, 59, 200–206.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Sadikova Firuza Safarovna**, Buxoro davlat universiteti Amaliy matematika va dasturlash texnologiyalari kafedrasida o'qituvchisi. [**Sadikova Firuza Safarovna**, преподаватель кафедры прикладной математики и технологий программирования Бухарского государственного университета.], [**Sadikova Firuza Safarovna**, lecturer at the Department of Applied Mathematics and Programming Technologies of Bukhara State University]. Manzil: O'zbekiston, 100200, Buxoro shahri, M. Iqbol ko'chasi, 11 [адрес: Узбекистан, 100200, г. Бухара, ул. М. Икбол, 11], [address: Uzbekistan, 11 M. Iqbol str., Bukhara, 100200]; E-mail: f.s.sadikova@buxdu.uz